

ИККИНЧИ ЖАХОН УРУШИНИНГ ХАЛКИМИЗ КАЛБИДА КОЛДИРГАН ЖАРОХАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15673426>

Хашимова Гулчехра Абдурахмановна,
«Халқаро муносабатлар ва тарих», катта уқитувчиси
Alfraganus University

Аннотация: 1939 йил 1 сентябрда фашистлар Германияси кушинлари Польшага бостириб киради. Шу тарика Иккинчи жахон уруши бошланиб кетди. 1941 йил 22 июнь куни Германия хужум килмаслик тугрисидаги шартномани бузиб, Совет Иттифокига хужум бошлади. Иттифок таркибидаги барча республикалар, шу жумладан, Ўзбекистон ҳам бу урушда катнашиб, уз ери, уз халқини химоя қилишга отланди.

Калит сузлар: Иккинчи Жахон уруши, Ўзбекистон, жасорат, саноат, бағрикенглик, Совет Иттифоқи, уруш даври, фронт орти, галаба.

Annotation: On September 1, 1939, Nazi Germany invaded Poland. And eto je vremea nachalas Vtoraya mirovaya voyna. On June 22, 1941, Germany broke the non-aggression pact with the Soviet Union. All the republics of Soyuz, including Uzbekistan, have their own land and their people.

Key words: World War II, Uzbekistan, courage, industry, tolerance, Soviet Union, wartime, rear, victory.

1939 йил 1 сентябрда фашистлар Германияси кушинлари Польшага бостириб киради. Шу тарика Иккинчи жахон уруши бошланиб кетди. 1941 йил 22 июнь куни Германия хужум килмаслик тугрисидаги шартномани бузиб, Совет Иттифокига хужум бошлади. Иттифок таркибидаги барча республикалар, шу жумладан, Ўзбекистон ҳам бу урушда катнашиб, уз ери, уз халқини химоя қилишга отланди.

Урушнинг дастлабки кунларидан бошлаб юртимиз ахолиси, унинг барча моддий ресурслари урушга сафарбар этилди. Ўзбекистон халқининг бошига огир синов ва машаққатлар тушди. Урта Осиё харбий округи фронт учун 1941 йил июндан 1942 йил охиригача харбий сафарбарлик асосида 109 та харбий кушилма тузди, харакатдаги армияга ва Олий Бош кумондонлик қароргоҳи резервига 86 та дивизия ва бригада жунатди.

Иқтисодиётни жадал харбий изга солиш энг муҳим вазифа эди. Бунда фронт орқаси меҳнатқашларининг хизматини алоҳида таъкидлаш лозим. 1941 йил 26 июндан бошлаб ишчи ва хизматчилар учун иш вақтидан ташқари мажбурий қушимча ишлар жорий қилинди, ҳафтасига мавжуд беш кунлик урнига олти кунлик, бир кунда 11 соатлик иш қуни жорий қилинди. Амалда иш қуни 12-14 соатга чузиларди. Бу эса ишчи ва хизматчилар сонини оширмасдан, ишлаб чиқариш қувватини кучайтириш имконини берди. Бирок

ишчи кучи барибир етишмасди. Узбошимчалик билан корхонадан кетиб колганларга 5 йилдан 8 йилгача камок жазоси белгиланди.

Узбекистонда металлургия, энергетика, ёкили ва машинасозлик саноатларини кайтадан шакллантириш эвазига Иттифок харбий ишлаб чиқариш асосларини мустахкамлади.

Уруш йилларида Узбекистонда саноатнинг барча сохаларига тааллуқли булган 280 та янги саноат корхонаси курилди. Республиканинг саноат куввати 1945 йили 1940 йилга нисбатан 2 марта, нефть ишлаб чиқариш 4 марта, металлни кайта ишлаш 4,5 марта, машинасозлик 13,4 марта, кумир ишлаб чиқариш 30 марта ва пулат ишлаб чиқариш 2,5 марта ошди. Кимё саноати ишлаб чиқарадиган ялпи махсулотлар 5 баробар купайди.

Алоқа, телефон, телеграф ходимлари ҳам уруш талабларига мослашиб ишладилар. Уруш йилларида республика халқ хужалиги ходимлари олдида саноатни ҳам ашё билан, аҳолини озик-овкат, кийим-кечак билан тامينлаш вазифаси ҳам куйилди.

Вазиятнинг мураккаблиги шундан иборат эдики: 1) республика кишлок хужалиги пахта етиштириша ихтисослаштирилган булиб, озик-овкат махсулотларининг бир қисми Иттифок фондидан келтирилар эди. Уруш бошланганидан кейин озик-овкат келтириш тухтади, аҳолини боқиш учун ички имкониятларни топиш зарур эди; 2) деярли 1 миллионга яқин киши, 200 минг етим болалар Узбекистонда бошпана топди. Узбекистон халқи уларга гамхурлик килиб уз бағридан, уйдан жой берди. Эвакуация килинган аҳоли хисобидан шахарлар аҳолисининг купайиши озик-овкатта булган талабни янада оширди; 3) дехконлар фронта ва харбий саноатда ишлаша сафарбар этилгач, дехкончиликнинг машаккатли меҳнати кексалар, аёллар, усмирлар зиммасига тушган эди; 4) МТС ва совхозларга СССРнинг гарбий худудларидан янги тракторлар, кишлок хужалиги машиналари ва уларга эҳтиёт қисмлар келтириш тухтаб колган эди.

Бундай кийинчиликларга карамасдан, республикада дехкончиликнинг таркиби кескин узгарди. Пахтачиликни асосий тармок сифатида саклаб колган холда дон, канд-лавлагги, каноп, пилла, сабзавот, полиз махсулотлари етиштиришни кескин купайтириш тадбирлари курилди. Биринчи навбатда, экин майдонларини кенгайтириш, ирригация имкониятларини ошириш юксак суръатлар билан олиб борилди.

Юкорида зикр этилганидек, Иккинчи жахон урушида Узбекистондан 1,5 миллионга яқин киши катнашан булса, уларнинг хар 3 нафаридан биттаси урушдан кайтмади. Бундай фожиадан юртимиздаги бирор-бир хонадон четда колмади.

Собик Иттифок таркибидаги барча республикалар, мухтор (автоном) вилоятлар, миллий округлар уруш гирдобига тортилди, фронтга сафарбар этилди. Урушнинг биринчи ойидаёқ збекистондан 32 мингдан ортик ишчи, хизматчи, колхозчи ва ёшлар узларини фронтга жунатишларини сураб ариза

бердилар. Даствлабки кунлардан бошлаб юз минглаб ватандошларимиз кулга курул олиб фронтга жунаб кетдилар.

Узбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислоом Каримов такидлаганларидек, 1941 йилда республикамиз аҳолиси 6,5 миллион кишидан иборат булган, уларнинг ярмини эса болалар ва кексалар ташкил этган, меҳнатга ярокли одамларимизнинг 50-60 фоизи, аниқроғи, 1433230 киши урушта сафарбар этилган.

Бутун Иттифокда булганидек, урушнинг даствлабки кунлариданок республикамизнинг бутун куч-кудрати, иқтисодий салоҳияти муҳофа манфаатларига буйсундирилди. Саноат харбий изга кучирилди. 1941 йилнинг охирида Узбекистоннинг 300 та завод ва фабрикаси фронт учун ишлаб бошлади. Мамлакат гарбидан 100 га яқин харбий аҳамиятга молик саноат корхоналари кучириб келтирилди.

Уруш даврида халқимизнинг қахрамонона меҳнати туфайли республикада саноат маҳсулотининг умумий ҳажми 7 баробар кўпайди. Кишлоқ меҳнаткашлари эса уруш йилларида 4 миллион 806 минг тонна пахта, 1 миллион 282 минг тонна дон, 54,1 минг тонна пилла, 48 минг тонна картошка ва сабзавот, 57,8 минг тонна мева ва узум, 159 минг тонна гушт, 36 минг тонна курук мева ва бошқа кўпгаб деҳқончилик ва чорвачилик маҳсулотлари етказиб бердилар.

Кизил армиянинг йирик курул-аслаха базасига айланган Узбекистон 1941-1945 йилларда фронтга 17 мингта авиамотор, 3 миллион донага яқин авиабомба, кўпгаб портлагичлар, снарядлар, гранаталар ва яна 2 минг дона фронт учун энг зарур булган самолётни ҳам етказиб берди.

Уруш йилларида Узбекистон фронта зарур нарсаларни етказгани, хар бир вилоятимизда урушда катнашаётган жангчилар учун иссиқ кийимлар жунатиш харакатининг кенг ёйилгани ҳам республикамиз меҳнаткашларининг фашизмни тормор этишдаги муҳим улуши эди.

Халқимиз муҳофаа фонди учун уз жамгармаларидан 650 миллион сум пул берди, 4,2 миллиард сумлик давлат заёмларини сотиб олди. Умуман, узбек халқи уруш йилларида фронт эҳтиёжлари учун йигиб берган жами пул маблағлари 5 миллиард сумни ташкил этди.

Уруш булаётган ва душман яқинлашиб келаётган ҳудудлардан муҳим саноат корхоналарини, колхоз, совхоз ва МТСларнинг мулкларини, маданий бойликлар ва укув масканларини Шарққа, жумладан, Узбекистонга зудлик билан кучириб келтириш, жойлаштириш ишлари бошланиб кетди. Кишилиқ тарихида кулами жихатидан бундай катта воқеа биринчи марта содир булди. Узбекистонга 100 га яқин саноат корхонаси, жумладан, 48 та машинасозлик, металл ишлаш, химия, харбий техника ва бошқа маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган йирик заводларнинг асбоб-ускуналари кучириб келтирилди. Улар ишчи кучи, хом ашё, асбоб-ускуналар билан тامينланди ва фронт учун маҳсулотлар ишлаб чиқариш йулга куйилди. Кучириб келтирилган

корхоналар шошилич бушатиб берилган ва янги курилган биноларга жойлаштирилди.

Ўзбек халқи узининг батрикенглиги, меҳмондустлиги ва болажон халқ эканини уша илларда яна бир бор намоиш қилди. Уруш йилларида халқимиз

фронт ичкарасида ва уруш ҳаракатлари кучли булган Украина, Белорусь ва РСФСРнинг гарбий вилоятларида ота-онасиз ва қаровсиз қолган жами 1 миллион нафар ёш болалар, қариялар ва ишчиларни ўз баррига қабул қилди ва уларга меҳр қурсатди. Тошкент шаҳри хотин-қизларининг ташаббуси билан республикада етим болаларни фарзандликка олиш ҳаракати кенг тус олди.

Уруш даврининг оғир шароитига қарамасдан тошкентлик темирчи Шоаҳмад Шоаҳмудов умр йулдоши Баҳри ая билан 14 нафар (қатқурғонлик Самадовлар оиласи эса 13 нафар) етим қолган ва Тошкентга олиб келинган болани фарзандликка олиб, вояга етказдилар.

Республикамизга жангларда ярадор булган аскар ва зобитлар ҳам келтирилди. Бу борада ҳам халқимиз ўз меҳр-саховатини қурсатди. Ўзбекистон соғломлаштириш марказларидан бирига айланди. 1941 йилнинг 1 октябригача Ўзбекистон соғлиқни сақлаш халқ комиссарлиги тизимида 14950 ринга эга булган 47 та госпитал барпо этилди ва зарур усқуналар билан жиҳозланди. Айни пайтда Москвадан, Калинин, Ростов ва бошқа вилоятлардан 15900 уринга эга булган 48 та госпитал қучириб келтирилиб, турли шаҳарларимизга жойлаштирилди ва ишга туширилди.

Вилоят, шаҳар, туман бошқарув идоралари госпиталлардаги беморлар ҳолидан хабар олиб турди, госпиталларга ҳужалиқлар ташкил этиш ва иш юри-тиш учун ер майдонлари ажратиб берилди. Агар 1941 йилда шу мақсадда 385,5 гектар ер ажратилган бўлса, 1943 йилга келиб ажратилган ер майдонлари 656 гектарни ташкил эди. 1942 йилда 1513 меҳнат жамоаси, шу жумладан, 750 та қорхона, қолхоз ва совхоз госпиталларни оталиққа олиб, уларни ёқилги, озик-овқат ва бошқа қишлоқ ҳужалиғи маҳсулотлари билан таминлаб турди. Ўзбекистонлик 18482 нафар донор ярадорларни оққа туришиш учун қон бериб турди.

Уруш илларида Ўзбекистондаги госпиталларга 164382 нафар ярадор ва беморлар жойлаштирилди, уларнинг 87 фоизи, 143101 қиши даволаниб чиқди. Ўзбекистонликлар даволаниб соғайганларга совға-саломлар бериш билан бирга, уларга қиройли халтача тикиб беришни ҳам қанда қилмаган. Шу тариқа, Ўзбекистон ҳуқумати ва ўзбек халқи урушнинг дастлабки қунларидан бошлаб фашизмга қарши қурашда галаба қозониш учун қар томонлама муносиб қисса қушди.